

TURKIYA RESPUBLIKASI PREZIDENTI RAJAB TAYYIP ERDO‘G‘AN NUTQIDAGI KINOYA VA KESATIQLARNING TARJIMADA BERILISHI

Quvonchbek Xolboboyev

Toshkent davlat sahrqshunoslik universiteti
“Tarjimashunoslik va xalqaro jurnalistika” kafedrası
Sinxron tarjima yo ‘nalishi magistranti
Ilmiy rahbar: Phd Kayumova Mehriniso

Annatsiya. Mazkur maqolada 11 yil davomida turli xil yuqori idoralarda rahbarlik, 9 yildan beri Turkiya Respublikasi Prezidenti sifatida o‘z vazifasini sidqidildan bajarayotgan Trukiya Respublikasining so‘ngi 10 yillikda beqiyos tarzda rivojlanishi, xalqaro arenada o‘z so‘zi va o‘rniga ega bo‘lishida asosiy omillardan biri sifatida ko‘plab siyosat arboblari tomonidan e‘tirof etilgan Rajab Tayyip Erdo‘g‘anning siyosiy nutqidagi stilistika, o‘ziga xos kesatish, kinoya va jamiyatdagi ma‘lum kesimlar uchun faqatgina Erdo‘g‘an tomonidan qo‘llanilgan so‘zlarning semantik tahlili va morfologik tasnifi amalga oshirilgan.

Kalit so‘zlar: Rajab Tayyip Erdo‘g‘an, kesatiq, kinoya, nutqdagi barqaror birikmalar, atamalar, morfologik tasniflash.

Yurtimizda tarjimaning asosan yozma turi taraqqiy etgan bo‘lib, bunga turli tarixiy davrlardan tortib oxirgi yuz yillikdan yozma tarjimaning ajoyib namunalari misol qilib keltirishimiz mumkin. Lekin so‘nggi 30 yilni olsak, endilikda e‘tibor og‘zaki tarjima, shu jumladan, sinxron tarjimaga ko‘proq qaratilayotganini ko‘rishimiz mumkin. Ya‘ni, hozirgi davrda istalgan tildan, shu jumladan, o‘zbek tilidan boshqa tilga, boshqa tildan o‘zbek tiliga tezkor, bexato, adekvat tarjima qila olish mahoratini shakllantirish dolzarblashib ulgurdi. O‘zbekiston Respublikasining ta‘lim tizimi bilan bo‘g‘liq barcha qonun va dasturlarida zamon talablariga muvofiq bo‘lgan barcha shart-sharoitlar, imkoniyatlar va asoslar belgilab qo‘yilgan. Ushbu qaror asosida so‘nggi yillarda Toshkent davlat sharqshunoslik universiteti va boshqa bir qator oliy ta‘lim muassasalarida sinxron tarjima nazariyasini o‘qitish yo‘lga qo‘yildi.

Sinxron tarjima ogʻzaki tarjimaning eng qiyin hamda muhim turlaridan biri hisoblanib, unda tarjimon ketma-ket tarjimadan farqli oʻlaroq asliyat tilidagi notiq nutqini bir vaqtning oʻzida tarjima tiliga tarjima qila borishi tushuniladi.¹

Sinxron tarjimaning oʻziga xos xususiyati bu "tezkorlik"dir. Tarjimon qabul qilingan maʼlumotni tezkorlik bilan qayta ishlashi, oʻzgartirishi va qisqa vaqt ichida maqsadli tilga tarjima qilishi kerak. Lekin sinxron tarjima jarayonida tarjimonlar odatda semantik, morfologik aspektlarga duch keladilar, bu esa tarjima faoliyatida tarjimonlarga katta qiyinchiliklar tugʻdiradi. Shu nuqtai nazardan qaraganda semantik, morfologik aspekt deganda nutqning taʼsirchanligi va boʻyoqdorligini ortirish maqsadida notiq tomonidan foydalaniladigan – maʼlum kategoriyadagi soʻzlar, kinoyalar, kesatiqlar, iboralar, soʻz birikmalari va boshqa turk tiliga xos barqaror va beqaror birikmalarni nazarda tutyapmiz.

Kinoya - bu (maʼnosi belgi: shama, ishora: piching, kesatiq) masxaralash, kulish uchun asl maʼnosidan boshqa majoziy maʼnoda aytilgan soʻz; qochirim. istehzo, piching, kesatiq ifodasi; uslubiy vosita: badiiy asardagi inkor etish usullaridan biri boʻlib, biror shaxs yoki narsa ustidan kesatiq, qochiriq vositasida yashirin kulishdan iborat.

Kesatiq keng tarqalgan adabiy atama va ritorik vosita hisoblanadi, Xoh xayoliy, xoh badiiy yoxud hayotiy boʻlsin, kinoya kundun-kunga atrofimizda uchramoqda. Kinoyaning asosiy uchta turi mavjud. Hikoyalarni bayon qilishda eng koʻp ishlatiladigan kinoya turi dramatik kinoya deb ataladi, undun lashqari ogʻzaki va vaziyatli kinoya ham mavjud.²

Ushbu maqolamizda semantik konnotatsiya va mantiqiy munosabatlarga alohida oʻrin berilgan. Chunki bizning fikrimizcha semantik munosabat aniq tahlil qilinmagan kontekslarda, aksariyat hollarda tarjima xatolari vujudga keladi. Tarjima jarayonida tarjima qilib boʻlmaydigan tushunarsiz soʻzlar, turli xil kesatiqlar,

¹ Ismatullayeva N.R. Sinxron tarjima masalalari. – Toshkent, 2013.

² Mavlonova Oʻ.H. Kinoya yohud istehzo turlari. – Toshkent, 2021.

kinoyalar, lakunalar, barqaror birikmalar, hatto so‘zlovchining hazillariga duch kelishimiz mumkin.

Bunday vaziyatda aksariyat hollarda tarjimon kontekstni tarjima qila olmasligi, birdan bir to‘xtamga kela olmasligi mumkin. Afsuski tarjimani kechiktirib ham bo‘lmaydi. Bu tezda auditoriyaning e‘tiborini tortadi va ularning fikrini bo‘lib qo‘yadi. Sinxron tarjima faoliyatini yuritayotgan tarjimon bunday tarjimon uchun yoqimsiz holatlardan qanday chiqib keta oladi, degan savol tug‘ilishi tabiiy holat. Bu esa faqatgina tarjimonning tajribasi, mahorati, bilim va ko‘nikmalariga bog‘liq xosiladir.

Natija va muhokama: Biz ushbu tadqiqot ishimizda Turkiya Respublikasi prezidenti Rajap Tayyip Erdo‘g‘anning siyosiy nutqida uchraydigan kinoya va kesatiqlarni morfologik jihatdan quyidagicha tasnifladik.

1. Ot so‘z turkumiga oid kinoya va kesatiqlar,
2. Sifat so‘z turkumiga oid kinoya va kesatiqlar,
3. Olmosh shaklidagi kinoya va kesatiqlar,
4. So‘z birikmasi shaklidagi kinoya va kesatiqlar,
5. Undov so‘z shaklidagi kinoya va kesatiqlar.

Quyida Turkiya Respublikasi prezidenti Rajap Tayyip Erdo‘g‘anning siyosiy nutqida ko‘p uchraydigan so‘z birikmasi, undov so‘z, ot va sifat so‘z turkimiga oid kinoya, kesatiq, so‘zlar va ularning tarjimasi taqdim etilmoqda.

Algi operasyonu – mafkuraviy operatsiya

Bu ibora jamiyatda yoki uning bir qismida amaldagi hukumat va prezident haqida salbiy va noto‘g‘ri fikrni shakllantirish, ularga nisbatan nafrat va g‘azab muhitini yaratish, shuningdek amaldagi hukumatga qarshi yo‘naltirilgan ataylab olib borilayotgan hiyla-nayranglarga ishora qilish uchun qo‘llaniladi. Ot so‘z birikmasi.

Misol: “içerde ya da dışarda algı operasyonu yoluyla, yalan haberler/manşetler yoluyla, türkiye’ye istikamet çizmeye çalışanlarla hiçbir şekilde uzlaşmayacağız.”³

Tarjima: “Mamlakat ichkarisida yoki tashqarisida turib soxta xabarlar/sarlavhalar yordamida mafkuraviy operatsiyasi orqali Turkiyaga yo‘l belgilashga urinayotganlar bilan hech qanday murosaga bormaymiz.”

Bunlar – bular

Bu ibora Ak Partiya nomodlari, Ak Partiya tashkiloti, mafkurasi va hokimyat tizimiga kira olmagan shaxs, tashkilot va tuzilmalarga nisbatan qo‘llaniladigan ko‘rsatish olmoshidir.

Büyük oyun – Katta o‘yin

Taxminlarga ko‘ra tashqi kuchlar tomonidan ishlab chiqilgan keng qamrovli va uzoq muddatli reja mavjud. Ushbu reja yordamida Turkiya Respublikasi davlati va hukumatining istiqboli va Turkiyaning milliy manfaatlariga tahdid solish, davlat boshqaruvini antidemokratik usullar bilan o‘zgartirib, davlatni zaiflashtirish ko‘zda tutilgan.

Misol: “16 nisan’dan sonra idam konusu meclis’e gelecek. (...) bana geldiğinde ben bunu onaylarım. Corç ne der hans ne der ona bakmam.”⁴

Tarjima: “16-apreldan keyin o‘lim jazosi masalasi parlamentga keladi. Menga kelganda, men bu taklifni ma’qullayman. Men jorch nima, hans nima ekanligiga qarab o‘tirmayman.

Çapulcu⁵- Kissovur

Amaldagi qonunchilikga zid harakatlarni amalga oshirayotgan shaxslar yoki guruhlar uchun ishlatiladigan ot so‘z turkumidagi kamsituvchi ibora.

Daniskası olmak – peshqadami bo‘lish

³ <https://www.youtube.com/watch?v=leppDrwKbjY>

⁴ <https://www.ensonhaber.com/gundem/cumhurbaskani-erdogan-mardinde-2017-03-30>

⁵ https://www.google.com/search?q=%C3%87apulcu&rlz=1C1GCEA_enUZ934UZ934&sxsrf=APwXEddK-x4Xs86PnmKp_VAoB_S0-bCIw:1683803650509&source=lnms&tbn=vid&sa=X&ved=2ahUKEwIU5tazke3-AhVFmYsKHQKJCxgQ_AUoAnoECAEQBA&biw=1360&bih=657&dpr=1#fpstate=ive&vld=cid:40bbe33b,vid:aKONAgPuUiA

“Eng yaxshi”, “eng a’lo” ma’nosini anglatuvchi ibora turli siyosiy ishtirokchilar tomonidan kun tartibidagi mavzular bo‘yicha pozitsiyani ifodalash uchun ishlatiladigan salbiy sifat ifodasidir.

Misol: “bu, medya manipulyatsiyasining va ahlaksizlikning tam bir daniskasi.”⁶

Tarjima: “bu media manipulyatsiyasining va axloqsizlikning yuqori cho‘qqisidir.”

Faiz lobisi – Sutxo‘rlar lobbisi

Turkiya hududida turk lirasiga nisbatan qadrliroq bo‘lgan valyuta oldi-sottisini amalga oshirish orqali Turkiya iqtisodiyotidan foiz daromadi olish yordamida Turkiyani iqtisodiyotini beqarorlashtirishga qaratilgan qora bozor operatsiyalari ortida turgan shaxslar, muassasalar yoki tashkilotlar. Noaniq ot so‘z birikmasi.

Misol: “ve bu faiz lobisi shu anda borsada spekulasyonlarga girmek suretiyle bizi tehdit edeceğini zannediyor.”⁷

Tarjima: “va bu sutxo‘rlar lobbisi endi fond bozorida chayqovchilik qilish orqali bizga tahdid qila olamiz deb o‘ylashmoqda.”

Gazi Mustafa Kemal – G‘ozi Mustaf Kamol

Turkiya Respublikasining asoschisi va bosh qo‘mondoni, 1-prezidenti Mustaf Kamol Otaturkga nisbatan qo‘llaniladigan ifoda. Ot.

Misol: “kurtuluş savaşımızın başkomutanı gazi mustafa kemal’in, istikbalimiz olan evlatlarıdır.”⁸

Tarjima “ Sizlar Milliy Ozodlik urushi bosh qo‘mondoni, G‘ozi Mustaf Kamolning, izdoshlari bo‘lgan farzandlarimizsiz.

Hizmetkâr - Xizmatkor

AK Partiyaning millat bilan o‘rnatgan aloqa turi. Bu ifoda diniy havolalarni o‘z ichiga oladi va mavzular bilan muomala qilishda kamtarlikni ko‘rsatadi.

⁶ <https://www.aa.com.tr/tr/politika/ahlaksizligin-tam-bir-daniskasi/13676>

⁷ <https://www.haberturk.com/gundem/haber/850549-erdogana-dev-karsilama>

⁸ <https://bilecik.meb.gov.tr/www/cumhuriyetimizin-kurucusu-istikl-savasimizin-baskomutanı-gazi-mustafa-kemal-ataturkun-sonsuzluga-intikalinin-81-yildonumunde-kendisini-minnet-ve-rahmetle-aniyoruz/icerik/2434>

Marjinal – Teskari, zid.

Siyosiy qarashlari, fikrlari va turmush tarzi bilan oldingi hukumatdan farq qiladigan odamlar, muassasalar va tashkilotlarga nisbatan qo‘llaniladigan so‘z. Sifat.

Misol: “bize bazı marjinal gruplar değil, bize millet hesap sorar.”⁹

Tarjima: “bizdan ba’zi bir zid fikrovchi guruhlar emas bizdan xalq hisobot so‘raydi”

Maşa – Sotqin

Turkiya Respublikasi va hukumatining istiqboliga tahdid soluvchi ichki yoki tashqi kuchlar bilan hamkorlik qiladigan va bu kuchlarga o‘z maqsadlariga erishishda vositachilik qiladigan shaxslar, muassasalar yoki tashkilotlar.

Monşer - Oqsuyak

Bu ibora Turkiya Respublikasi millatini siyosiy jihatdan tan olmaydigan, g‘arbiy va elitistik turmush tarzi tufayli jamoatchilikdan, xalqdan uzilgan shaxslar uchun qo‘llaniladi.Ot.

Nazi kalıntısı - Natsistlarning qoldiqlari

1930-yillarda Fashistik Germaniyada asosan inson huquqlari buzilgan. Ushbu Fashistlar davri amaliyotini davom ettirishga urinayotgan siyosiy arboblarga nisbatan qo‘llaniladigan ifoda.

Misol: “bunlar ne siyaset biliyor, ne uluslararası diplomasi nedir onu biliyor. bunlar bu kadar ürkek, bu kadar korkak, bunlar nazi kalıntısı, bunlar faşist bunu böyle biliniz.”¹⁰

Tarjima: “Bular siyosatni ham, xalqaro diplomatiyani ham bilishmaydi. Bular juda qo‘rqoq, juda hurqoqdir, bular natsistlarning qoldiqlari, bular fashistlar, buni bilib oling.”

Okyanus ötesi – Okyanning narigi tomoni

⁹https://www.youtube.com/supported_browsers?next_url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DgYEil8oYSgU

¹⁰ <https://www.cumhuriyet.com.tr/haber/erdogandan-hollandaya-cavusoglu-tepkisi-bunlar-nazi-kalintisi-696342>

2010 yilgi referendumda g‘olib bo‘lgan Fathulloh Gulen istiqomat qilayotgan Amerika Qo‘shma Shtatlarining Pensilvaniya shtatini ko‘rsatish uchun ishlatiladi.

Misol: “dünyanın dört bir yanından, okyanus ötesinden bu sürece destek veren tüm kardeşlerimi de kutluyorum.”¹¹

Tarjima: “Dunyoning to‘rt burchagidan, okyaning narigi qirg‘og‘idan turib bu jarayonda meni qo‘llab-quvvatlagan birodarlarimni ham tabriklayman.”

Paralel devlet yapılanması - parallel davlat tuzilmasi

Davlat boshqaruv zanjiri, maqsad va ustuvorliklarga ega bo‘lgan, davlat doirasida yaratilgan va qonundan mustaqil bo‘lgan tashkilotlar tarmog‘i. Fathulloh Gulen rahbarilik qilgan terror tashkiloti bilan bog‘liq sud jarayoniga ushbu ifoda ilk bora ishlatilgan.

Pensilvanya’daki zat – Pensilvanyadagi zot

2013-yil 17-25-dekabrda keyin Gulen jamoasi va Ak Partiya o‘rtasidagi munosabatlar yomonlashganidan so‘ng, AQShning Pensilvaniya shtatida istiqomat qiluvchi Fathulloh Gulenni ishora qilsih maqsadida qo‘llaniladigan sifatdosh.

Misol: “hâlâ, bu pensilvanya’daki zat utanmadan, sıkılmadan ‘bu bir senaryodur’ diyor.”¹²

Tarjima: “Hamon o‘sha Pensilvanyadagi zot uyalmasdan, tortinmasdan “bu bir ssenariy” demoqda”

Teğet geçmek – tangensial ta’sir

Ikki farqli geometrik jismning bir-biriga faqat bir nuqtada ta’sir etganligida vujudga kelgan holatdan paydo bo‘lgan, ikki shaxs yoki holatning bir-biriga faqatgina bir nuqtada, ma’lum bir muddat tegishi va ta’sir etishi holati.

¹¹ <https://t24.com.tr/haber/erdogan-okyanus-otesinden-surece-destek-verenleri-kutluyorum,97974>

¹² <https://www.yenisafak.com/gundem/itirafcilar-dogru-konusmuyor-2598969>

Misol: “bu kriz bizi teğet geçecek dedim, rahatsız olanlar oldu. Aynı ifadede ısrar ediyorum. Kriz bizi etkilemedi demiyorum ama en az bizi etkileyecek diyorum.”

13

Tarjima: “Bu inqirozning ta’siri bizga tangensial tegadi dedim, bezovta bo‘lganlar bo‘ldi. Ushbu fikrimda qat‘iyman. Inqiroz bizga ta’sir qilmaydi demoqchi emasman ammo eng kamida tegip o‘tadi demoqchiman.”

Utanmadan sıklmadan – uyalmasdan tortinmasdan

Tasdiqlanmagan bayonot yoki xatti-harakatning qayta-qayta takrorlanishidan shikoyat qilishda ishlatiladigan ibora, ko‘rsatish olmoshi.

Misol: “ey kılıçdaroğlu, utanmadan sıklmadan hala konuşuyorsun. Ya sen kasetle geldin, kasetle gideceksin. Daha fazla kalamazsın.”¹⁴

Tarjima: “Ey Qilichdoro‘g‘li uyalmasdan tortinmasdan haliyam gapiryapsan. Sen kaseta bilan kelgansan kaseta bilan ketasan. Ortiq bu yerda qola olmasan.”

Misol: “hâlâ, bu pensilvanya’daki zat utanmadan, sıklmadan ‘bu bir senaryodur’ diyor.”¹⁵

Tarjima: “Hamon pensilvanyadagi zot uyalmasdan, tortinmasdan bu ssenariy demoqda”

Üç-beş – uch-besh

Siyosiy jihatdan ozchilik segmentlar tomonidan kun tartibiga olib kelingan va jamoatchilikning umumiy fikrini aks ettirmaydigan voqea va vaziyatlarni tavsiflashda qo‘llaniladigan past baho ifodasi.

Üst akıl – yuksak aql

Tahminlarga ko‘ra ayrim ichki va tashqi kuchlar tomonidan Turkiya Respublikasi davlati va hukumatiga qarshi tuzilgan ittifoq mavjud. Bu ittifoq “katta o‘yin” orqali Turkiyaning milliy manfaatlariga zarar yetkazishi va strategik jihatdan

¹³<http://www.cnturk.com/2009/ekonomi/dunya/04/03/kriz.teget.gecti.dedim.etkilemedi.demedim/520810.0/index.html>

¹⁴ <https://bianet.org/bianet/siyaset/185330-erdogan-dan-kilicdaroglu-na-kasetle-geldin-kasetle-gideceksin>

¹⁵https://www.youtube.com/supported_browsers?next_url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DrxGfDhU_Z88

manfaatlariga zid bo‘lgan nomlarni siyosiy sahnadan olib tashlash uchun faoliyat olib borayotgani taxmin qilinmoqda.

Misol: “üst akıl dediğim şey, her gün yeni şeytanlıklarla karşımıza çıkıyor. Bölgemize yeni nifak tohumları ekmeye çalışıyor.”¹⁶

Tarjima: “Men yuksak aql deb ataydigan narsa, har kuni iblisona harakatlari bilan namoyon bo‘lmoqda. Mintaqamizga yangidan-yangi nifoq urug‘larini sochmoqda”

Xulosa.

Maqolada semantik konnotatsiya va mantiqiy munosabatlarga alohida o‘rin berilgan bo‘lib, semantik munosabat aniq tahlil qilinmagan kontekslarda, tarjima xatolari vujudga keladi. Tarjima jarayonida turli xil kesatiqlar, kinoyalar, lakunalar, barqaror birikmalar, hatto so‘zlovchining hazillarini ham joyali o‘girish maqsadga muvofiqdir.

Sinxron tarjima faoliyatini yuritayotgan tarjimon har qanday vaziyatda ham yoqimsiz holatlardan chiqib keta olishni nutq so‘zlovchi insonni oldidan kuzatib uning leksikonini o‘rgangan bo‘lishi shuningdek, bazaviy bilim va tajribaga, mahorati va ko‘nikmalariga bog‘liqdir.

Foydalanilgan adabiyotlar.

1. Виссон Л. Синхронный перевод. – М., 1998.
2. Фафуров И. Таржимашунослик мутахассислигига кириш. – Т., 2008.
3. Бабанина Т.М. Введение в устный социальный перевод. Интродустион то соммунић интерпретинг [Электронный ресурс]: учебно-методическое пособие, 2016.
4. Ўзбек тилининг изоҳли луғати, 5 жилдли: –Т.: “Ўзбекистон миллий энциклопедияси” Давлат илмий нашриёти, 2006..
5. .Ismatullayeva N.R. Sinxron tarjima masalalari. – Toshkent, 2013. – 25b.

¹⁶

https://www.youtube.com/supported_browsers?next_url=https%3A%2F%2Fwww.youtube.com%2Fwatch%3Fv%3DOI%3DK14gAjaOg

6. .Mavlonova O‘.H. Kinoya yohud istehzo turlari. – Toshkent, 2021.
7. <https://www.youtube.com/watch?v=leppDrwKbjY>
8. Цвиллинг М.Я. Советы синхронным переводчикам и тем, кто хотел бы стать таковыми// Мосты. Журнал переводчиков. № 4. 2004. –С.68-69.
9. Чернов Г.В. Основы синхронного перевода. – М. Высшая школа, 1987. – 256 с.
10. Чернов Г.В. Теория и практика синхронного перевода. –М.:Изд-во ЛКИ, 2007. – 208с.
11. Чужакин А.П.Устный перевод XXI: теория практика, переводческая скоропись. –М.: МГИ им. Е.Р.Дашковой, 2001-б.– 256с.